

SONLAR KETMA-KETLIKLARINING LIMITINI HISOBLASHDA MATEMATIK INDUKSIYA

Yakubjonova Maftunaxon Islomjon qizi¹, Sotvoldiyeva Dilobar Olimjon qizi²

¹Qo'qon davlat universiteti dotsenti, ²Qo'qon davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20644587>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sonli ketma-ketliklarning limitlarini hisoblashda matematik induksiya metodining qo'llanilishi va uning nazariy hamda amaliy ahamiyati yoritilgan. Matematik induksiya usuli orqali ketma-ketliklar, tengsizliklar va ayrim funksional bog'lanishlarni isbotlash jarayonlari tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu metodning elementar matematika bilan oliy matematika o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlikni ta'minlashdagi roli ochib beriladi.

Kalit so'zlar. Matematik induksiya, sonli ketma-ketlik, limit, matematik analiz, isbotlash metodi, tengsizliklar, trigonometrik ifodalar, natural sonlar, funksional bog'lanish, matematika ta'limi, mantiqiy tafakkur, analiz.

Аннотация. В данной статье рассматривается применение метода математической индукции при вычислении пределов числовых последовательностей, а также его теоретическое и практическое значение. С помощью метода математической индукции анализируются процессы доказательства последовательностей, неравенств и некоторых функциональных зависимостей. Кроме того, раскрывается роль данного метода в обеспечении логической связи между элементарной и высшей математикой.

Ключевые слова. Математическая индукция, числовая последовательность, предел, математический анализ, метод доказательства, неравенства, тригонометрические выражения, натуральные числа, функциональная зависимость, математическое образование, логическое мышление, анализ.

Abstract. This article examines the application of the method of mathematical induction in calculating the limits of numerical sequences, as well as its theoretical and practical significance. Using the method of mathematical induction, the processes of proving sequences, inequalities, and certain functional relationships are analyzed. In addition, the role of this method in ensuring the logical connection between elementary and higher mathematics is revealed.

Keywords. Mathematical induction, numerical sequence, limit, mathematical analysis, proof method, inequalities, trigonometric expressions, natural numbers, functional relationship, mathematics education, logical thinking, analysis.

Zamonaviy matematika ta'limida talabalarni mustaqil fikrlashga, isbotlash ko'nikmalarini egallashga o'rgatish dolzarb vazifa hisoblanadi. Bu jarayonda matematik induksiya metodi elementar matematika bilan oliy matematika o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlikni ta'minlovchi muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. Ayniqsa, ketma-ketliklar, tengsizliklar va trigonometrik ifodalarni isbotlashda ushbu metodning imkoniyatlari kengdir N va R to'plamlar berilgan bo'lib, f -har bir natural $n(n \in N)$ songa biror haqiqiy $x_n(x_n \in R)$ sonni mos qo'yuvchi akslantirish bo'lsin:

$f : N \rightarrow R$ yoki $f : n \rightarrow x_n$.

Bu holda u $x_n = f(n)$ kabi ham yoziladi. f akslantirishni quyidagicha tasvirlash ham mumkin:

$$\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & n \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \dots \downarrow \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_n \end{array}$$

1-ta'rif. $f(n)$ o'zgaruvchining qiymatlaridan tuzilgan

$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$

to'plam sonlar ketma-ketligi deb ataladi.

Biror $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ ketma-ketlik hamda biror a son berilgan bo'lsin. Agar $\forall \varepsilon \geq 0$ olinganida ham shunday natural son $n_0 \in N$ mavjud bo'lsaki, $n \geq n_0$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha natural sonlar uchun

$$|x_n - a| \leq \varepsilon$$

Tengsizlik bajarilsa, a son $\{x_n\}$ ketma-ketlikning limiti deb ataladi.

Misol. Sonli ketma-ketlik ushbu shartlar yordamida aniqlangan: $a_0 = 2$, $a_1 = 3$, $a_{n+1} = 3a_n - 2a_{n-1}$. Ketma-ketlikning n -hadi uchun formula toping.

Yechilishi. $a_{n+1} = 3a_n - 2a_{n-1}$ rekurrent formuladan foydalanib

$$a_2 = 3a_1 - 2a_0 = 5; \quad a_3 = 3a_2 - 2a_1 = 9; \quad a_4 = 3a_3 - 2a_2 = 17$$

sonlarni topamiz. Topilgan sonlarning biror qonuniyatga bo'ysunishini aniqlaylik. Ularni quyidagicha yozish mumkin:

$$5 = 2^2 + 1; \quad 9 = 2^3 + 1; \quad 17 = 2^4 + 1.$$

Bularni ko'zdan kechirib, ushbu gipotezani aytish mumkin: Masalada so'ralgan ketma-ketlikning umumiy hadi uchun

$$a_n = 2^n + 1. \tag{1}$$

(1) formulani isbotlaymiz,

I. $n = 1$ da $a_1 = 3 = 2^1 + 1$.

II. $n = k$ uchun $a_k = 2^k + 1$ o'rinli bo'lsin, (3.1.1) formula $n = k + 1$ uchun ham to'g'ri bo'lishini ko'rsatamiz.

Rekurrent formula va gipotezadan foydalansak,

$$a_{k+1} = 3a_k - 2a_{k-1} = 3(2^k + 1) - 2(2^{k-1} + 1) = 3 \cdot 2^k + 3 - 2 \cdot 2^{k-1} - 2 = 2^{k+1} + 1.$$

Demak, (3.1.1) formula barcha natural sonlar uchun o'rinli.

Misol. $a_1 = 2$, $a_2 = \frac{3}{2}$, $a_3 = \frac{5}{4}$, $a_4 = \frac{9}{8}$, $a_5 = \frac{17}{16}$, $a_6 = \frac{33}{32}$.

Topilgan sonlarning hammasi $[1; 2]$ oraliqqa tegishli. Barcha n lar uchun

$$1 \leq a_n \leq 2 \tag{.2}$$

tengsizlik bajarilishini ko'rsataylik.

I. $n = 1$ da $a_1 = 2$ va (2) o'rinli.

II. $n = k \geq 1$ uchun $1 \leq a_n \leq 2$ o'rinli bo'lsin deb $n = k + 1$ uchun ham to'g'ri bo'lishini ko'rsatamiz.

$$a_{k+1} = \frac{1}{2}(a_k + 1) \text{ da } a_k \geq 1$$

bo'lganligidan $a_{k+1} \geq 1$ kelib chiqadi. $a_k \leq 2$ ni e'tiborga olsak,

$$a_{k+1} = \frac{a_{k+1}}{2} \leq \frac{2+1}{2} \leq 2.$$

Demak, $1 \leq a_{k+1} \leq 2$, shuni isbotlash kerak edi.

Endi $a_{n+1} - a_n$ ayirmaning ishorasini tekshiramiz,

$$a_{n+1} - a_n = \frac{a_n + 1}{2} - a_n = \frac{1 - a_n}{2} \leq 0$$

Demak, barcha n lar uchun $a_{n+1} \leq a_n$, ya'ni berilgan ketma-ketlik kamayuvchi.

Veyershtross teoremasiga asosan monoton va chegaralangan ketma-ketlik limitga ega, bu limitni a deb belgilaylik, ya'ni

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$$

Demak,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1.$$

Yig'indini toping:

$$S_n = \frac{1}{a(a+1)} + \frac{1}{(a+1)(a+2)} + \dots + \frac{1}{(a+n-1)(a+n)}, \quad \forall n \in N.$$

$n = 1, 2, 3$ da S_n ning bir nechta qiymatini topamiz:

$$(n=1) \text{ da } S_1 = \frac{1}{a(a+1)};$$

$$(n=2) \text{ da } S_2 = \frac{1}{(a+1)} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{a+2} \right) = \frac{2a+2}{(a+1)a(a+2)} = \frac{2}{a(a+2)};$$

$$(n=3) \text{ da } S_3 = \frac{2}{a(a+2)} + \frac{1}{(a+2)(a+3)} = \frac{1}{a+2} \cdot \frac{2(a+3)+a}{(a+3)a} = \frac{3}{a(a+3)}.$$

Quyidagi gipotezani aytamiz, $\forall n \in N$ uchun quyidagi tenglik to'g'ri:

$$\frac{1}{a(a+1)} + \frac{1}{(a+1)(a+2)} + \dots + \frac{1}{(a+n-1)(a+n)} = \frac{n}{a(a+n)}. \quad (4)$$

Ushbu gipotezani matematik induksiya metodi bilan tekshiramiz.

1-teorema. $n = 1$ da (4) tenglikning o'ng va chap qismlari teng bo'ladi:

$$\frac{1}{a(a+1)} = \frac{1}{a(a+1)}$$

2-teorema. $n = k$ da $S_k = \frac{k}{a(a+k)}$ berilgan. $S_{k+1} = \frac{k+1}{a(a+k+1)}$ ni isbotlash lozim.

Isbotlash.

$$\begin{aligned} & \frac{1}{a(a+1)} + \frac{1}{(a+1)(a+2)} + \dots + \frac{1}{(a+k-1)(a+k)} + \frac{1}{(a+k)(a+k+1)} = \\ & \underbrace{\hspace{10em}}_{=S_k} \\ & = \frac{k}{a+k} + \frac{1}{(a+k)(a+k+1)} = \\ & = \frac{ka+k^2+k+a}{a(a+k)(a+k+1)} = \frac{k(a+k)+(k+a)}{a(a+k)(a+k+1)} = \frac{k+1}{a(a+k+1)} = S_{k+1}. \end{aligned}$$

2-teorema isbotlandi. Matematik induksiya prinsipiga ko'ra (4) tenglikning ixtiyoriy n natural son uchun o'rinli ekanligi kelib chiqadi.

Misol. n ta sonning o'рта arifmetigi va o'рта geometrigi haqida teorema. Ixtiyoriy n ta manfiy bo'lmagan a_1, a_2, \dots, a_n sonlarning o'рта arifmetigi shu sonlarning o'рта geometrigidan kichik emas, ya'ni

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n} \quad (5)$$

$a_1 = a_2 = \dots = a_n$ bo'lganda va faqat shu holdagina tenglik o'rinli bo'ladi.

(5) Koshi tengsizligi deyiladi, uni $A(n)$ deylik.

Isboti. I. $A(1)$ o'rinli, chunki $a_1 = a_1$ boladi. $A(2)$ quyidagicha bo'ladi:

$$\sqrt{a_1 a_2} \leq \frac{a_1 + a_2}{2} \quad (6)$$

(6) da quyidagicha shakl almashtiramiz:

$$a_1 - 2\sqrt{a_1 a_2} + a_2 \geq 0,$$

$$(\sqrt{a_1})^2 - 2\sqrt{a_1} \sqrt{a_2} + (\sqrt{a_2})^2 \geq 0,$$

$$(\sqrt{a_1} - \sqrt{a_2})^2 \geq 0.$$

Oxirgi tengsizlik hamma vaqt o'rinli, demak, unga teng kuchli $A(2)$ munosabat ham har doim bajariladi. $a_1 = a_2$ bo'lganda tenglik hosil bo'ladi.

II. $A(k)$ o'rinli bo'lsin, ya'ni $n = k$ uchun

$$\sqrt[k]{a_1 a_2 \dots a_k} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_k}{k} \quad (7)$$

tengsizlik o'rinli bo'lib, $a_1 = a_2 = \dots = a_k$ bo'lgandagina tenglik bajarilsin deb faraz qilaylik.

$$A(k) \Rightarrow A(2k)$$

o'rinli bo'lishini ko'rsatamiz.

$$a_1, a_2, \dots, a_k, a_{k+1}, \dots, a_{2k}$$

manfiy bo'lmagan sonlarni olaylik va ularni ikkita a_1, a_2, \dots, a_k va $a_{k+1}, a_{k+2}, \dots, a_{2k}$ guruppalariga ajrataylik.

U holda (3.1.6) va (3.1.7) larga asosan:

$$\sqrt{a_1 a_2} \leq \frac{a_1 + a_2}{2},$$

$$\begin{aligned} \sqrt[k]{a_1 a_2 \dots a_k} &\leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_k}{k} \\ \sqrt[2k]{a_1 a_2 \dots a_k a_{k+1} \dots a_{2k}} &= \sqrt{\sqrt[k]{a_1 a_2 \dots a_k} \sqrt[k]{a_{k+1} a_{k+2} \dots a_{2k}}} = \\ &\sqrt{\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_k}{k} \cdot \frac{a_{k+1} + a_{k+2} + \dots + a_{2k}}{k}} \leq \\ &\frac{\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_k}{k} + \frac{a_{k+1} + a_{k+2} + \dots + a_{2k}}{k}}{2} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{2k}}{2k}, \end{aligned}$$

shuni isbotlash kerak edi. Barcha tengsizliklarni tenglik bilan almashtirish mumkin bo'lganda, ya'ni $a_1 = \dots = a_k$ va $a_{k+1} = \dots = a_{2k}$ (biz bu sonlar uchun (7) dan foydalandik), hamda $\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_k}{k} = \frac{a_{k+1} + a_{k+2} + \dots + a_{2k}}{k}$ bo'lgandagina tenglik hosil bo'ladi. Bundan esa $a_1 = \dots = a_k = a_{k+1} = \dots = a_{2k}$ kelib chiqadi.

Hozirgi isbotimizda (5) tengsizlik k ta son uchun o'rinli bo'lishidan $2k$ ta son uchun o'rinli bo'lishini ko'rsatdik. Olingan sonlarning soni k ga karrali bo'lmagan hollar uchun, hozircha (3.1.5) tengsizlik isbotlangani yo'q. Bu kamchilikni yo'qotish uchun teskari induksiya metodidan foydalanamiz, ya'ni $n = k$ uchun o'rinli bo'lgan (3.1.7) tengsizlikdan $n = k - 1$ uchun o'rinli bo'lgan ushbu

$$\sqrt[k-1]{a_1 \cdot a_2 \dots a_{k-1}} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{k-1}}{k-1} \quad (8)$$

tengsizlikni keltirib chiqaramiz, boshqacha aytganda, $A(k) \Rightarrow A(k-1)$ ni isbotlaymiz.

a_1, a_2, \dots, a_{k-1}

sonlar berilgan bo'lsin.

$$a_k = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{k-1}}{k-1}$$

deb faraz qilamiz va (3.8) tengsizlikdan foydalanamiz:

$$\begin{aligned} \sqrt[k]{a_1 a_2 \dots a_{k-1} a_k} &\leq \frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_{k-1}) + a_k}{k} = \\ &\frac{\frac{a_1 + \dots + a_{k-1}}{k-1} \cdot (k-1) + a_k}{k} = \frac{(k-1)a_k + a_k}{k} = a_k, \end{aligned}$$

ya'ni $\sqrt[k]{a_1 a_2 \dots a_k} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_k}{k} = a_k$ tengsizlik hosil bo'ladi. Bundan

$$(a_1 \cdot a_2 \dots a_{k-1} \cdot a_k)^{\frac{1}{k}} \leq a_k,$$

yoki

$$a_1 \cdot a_2 \dots a_{k-1} \leq a_k^{k-1},$$

va nihoyat

$$(a_1 \cdot a_2 \dots a_{k-1})^{\frac{1}{k-1}} \leq a_k = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{k-1}}{k-1}$$

Tengsizlik hosil bo'ladi, bu esa (3.1.8) ning o'zidir. Bu tengsizlik $n = k$ bo'lgan (7) tengsizlikka keltirilgani uchun $a_1 = a_2 = \dots = a_{k-1} = a_k$ bo'lgandagina tenglikka aylanadi.

(5) tengsizlik, tenglik o'rinli bo'ladigan holi bilan birgalikda to'la isbotlanadi.

Misol. $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ ketma-ketlik quyidagi shartlar bilan aniqlangan:

$$a_0 = 1, a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + a_{n-1}.$$

Bu ketma-ketlik uchun ushbu xossalarni isbotlang:

$$a_{2n+2} = a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{2n+1} + 1; \quad (9)$$

$$a_n^2 - a_{n-1} \cdot a_{n+1} = (-1)^n. \quad (10)$$

(Qaralayotgan ketma-ketlikning hadlari Fibonachchi sonlari deyiladi.)

Isboti. Yuqoridagi ketma-ketlikning bir necha hadini yozaylik:

$$a_0 = 1, a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3, a_4 = 5.$$

(9) ni isbotlaylik.

I. $n = 1$ da $a_4 = a_1 + a_3 + 1$, ya'ni (9) bajariladi.

II. $n = k$ uchun (9) o'rinli bo'lsin deb faraz qilaylik:

$$a_{2k+2} = a_1 + a_3 + \dots + a_{2k+1} + 1. \quad (11)$$

(9) tenglik $n = k + 1$ uchun ham o'rinli bo'lishini, ya'ni ushbuni isbotlaymiz:

$$a_{2k+4} = a_1 + a_3 + \dots + a_{2k+1} + a_{2k+3} + 1.$$

berilgan rekurrent formulaga asosan

$$a_{2k+4} = a_{2k+3} + a_{2k+2}.$$

(11) ni e'tiborga olsak,

$$a_{2k+4} = a_{2k+3} + (a_1 + a_3 + \dots + a_{2k+1} + 1) = a_1 + a_3 + \dots + a_{2k+1} + a_{2k+3} + 1.$$

demak, (3.1.9) tenglik barcha $n \in \mathbb{N}$ sonlar uchun to'g'ri ekan. Endi (3.1.10) ni isbotlaymiz.

I. $n = 1$ da (10) da'vo o'rinli: $a_1^2 - a_0 a_2 = (-1)^1$, chunki $a_0 = 1 = a_1$, $a_2 = 2$.

II. $n = k$ uchun:

$$a_k^2 - a_{k-1} \cdot a_{k+1} = (-1)^k \quad (12)$$

Tenglik o'rinli bo'lsin, u holda $n = k + 1$ da

$$a_{k+1}^2 - a_k \cdot a_{k+2} = (-1)^{k+1}$$

bo'lishini isbotlaymiz.

Berilgan recurrent formula va (12) ga asosan

$$\begin{aligned} a_{k+1}^2 - a_k a_{k+2} &= a_{k+1}^2 - a_k (a_{k+1} + a_k) = a_{k+1} (a_{k+1} - a_k) - a_k^2 = a_{k+1} \cdot a_{k-1} - a_k^2 = \\ &= -(a_k^2 - a_{k-1} a_{k+1}) = -(-1)^k = (-1)^{k+1}. \end{aligned}$$

Xulosa qilib aytganda, matematik induksiya metodi matematik isbotlashning samarali va universal usullaridan biri bo'lib, u mantiqiy fikrlashni rivojlantirish, murakkab masalalarni tizimli ravishda yechish hamda matematik qonuniyatlarni chuqur anglashda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur ishda olingan natijalar matematikani o'rganish va o'qitish jarayonida qo'shimcha o'quv-metodik material sifatida foydalanilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Успенский В. А. Треугольник Паскаля. Серия «Популярные лекции по математике» — Вып. 43. — М.: Наука, 1979.
2. Бендукидзе А. Треугольник Паскаля // Квант, № 10. 1982.

3. Gulsanam, A., & Maftunaxon, Y. (2025, November). ALGEBRAIK MAVZULARNI MEDIA VOSITALAR YORDAMIDAO‘QITISHNING SAMARADORLIGI. In *CONFERENCE OF MODERN SCIENCE & PEDAGOGY* (Vol. 1, No. 7, pp. 589-592).